

VIÑETA DEL ENSAYO CLÍNICO:

IMPROVE-IT: Mortalidad y morbilidad CV en pacientes tras Síndrome Agudo Coronario, a cuyo tratamiento estándar con Simvastatina se añade Ezetimiba frente a Placebo, durante 6 años.

Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, McCagg A, on behalf of the IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe added to statin therapy after acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2015 Jun 18;372(25):2387-97.

Abreviaturas: CV: cardiovascular; EA: efecto/s adverso/s; HR: hazard ratio; IAM: infarto agudo de miocardio; IC: intervalo de confianza; LSN: límite superior a la normalidad; Mort: mortalidad por cualquier causa; **Mort CV:** Mortalidad por causa cardiovascular; NNT: número necesario a tratar para evitar el evento en un 1 paciente más que sin tratar; RAR: reducción absoluta del riesgo; RR: riesgo relativo (obtenido por incidencias acumuladas); SAC: síndrome agudo coronario (infarto agudo de miocardio o angina inestable); tSEv: tiempo medio de supervivencia libre del evento que se está midiendo; PtSEv: prolongación del tiempo medio de supervivencia libre del evento que se está midiendo; 3tB: los 3 tiempos biográficos; 3dNNT: los 3 destinos del NNT.

NOTA: Todos los intervalos de confianza (IC) que mostramos entre paréntesis están calculados para un nivel de confianza del 95%, salvo que se indique expresamente otro. Por ejemplo, un RR 0,69 (0,59-0,81), quiere decir RR 0,69 (IC 95%, 0,59-0,81).

INTRODUCCIÓN: La terapia con estatinas reduce los niveles de colesterol LDL y el riesgo de eventos cardiovasculares, pero antes de este ensayo clínico no se sabía si añadir ezetimiba, un fármaco que reduce la absorción intestinal de colesterol, puede reducir aún más la tasa de eventos cardiovasculares.

El ensayo IMPROVE-IT se ha diseñado y llevado a cabo para averiguar si la adición de ezetimiba a la estatina ofrece un mejor balance de beneficios y daños en pacientes tras un síndrome agudo coronario (SAC).

OBJETIVO: Comparar el primer evento de [Mortalidad Cardiovascular, Infarto agudo de miocardio, Angina inestable, Revascularización coronaria, o Ictus] en pacientes recién hospitalizados por un Síndrome Agudo Coronario, a cuyo tratamiento estándar con Simvastatina se añade Ezetimiba frente a Placebo.

MÉTODOS: Ensayo clínico controlado aleatorizado y multicéntrico. Las variables de beneficios y daños añadidos se muestran en las **tablas nnt-1 y nnt-2**.

RESULTADOS¹: Se evaluaron los 9067 asignados a Ezetimiba+Simvastatina y 9077 asignados a Placebo+Simvastatina, durante una mediana de 6 años.

Los 8 factores clínicos (covariables) y 2 sociodemográficos que midieron los investigadores en el inicio (ver baseline) estaban equilibrados con este tamaño de muestra, tal como mostramos en el **suplemento 1**.

Dado que el tipo y grado de verdad² de cada resultado concreto están condicionados a la validez con la que se ha obtenido, nosotros hemos estimado la validez con la que los investigadores han obtenido sus resultados, ayudándonos de un test basado en el sistema GRADE, modificado y adaptado por nosotros para ensayos clínicos del tipo que ahora estamos analizando (**suplemento 2**).

¹ Hemos realizado los cálculos por incidencias acumuladas crudas (en RR, RAR y NNT) y también en tiempo hasta el evento (HR, RAR y NNT), y los resultados obtenidos son similares. Los mostramos por incidencias acumuladas porque la curva de Kaplan-Meier, para este tiempo de seguimiento, en este caso se puede asumir como una función lineal.

² Sánchez-Robles GA. PUNTO DE VISTA: De qué clases de evidencias o verdades hablamos cuando hablamos de "Medicina Basada en la Evidencia". Web evalmed, 3-ago-2022. Disponible en: <http://evalmed.es/2022/08/03/pv-de-que-clases-de-evidencias-o-verdades-hablamos/>

Variables de resultados en salud experienciales

1º No se encontraron diferencias estadísticamente significativas, durante 72 meses de seguimiento, en las variables: **1) Mortalidad por cualquier causa:** con un 13,4% de pacientes en el grupo de Ezetimiba+Simvastatina frente a un 13,5% en el grupo de Placebo+Simvastatina; **2) Mortalidad por causa cardiovascular:** 5,9% vs 5,9%; **3) Mortalidad por causa coronaria:** 4,8% vs 5%; **4) Infarto agudo de miocardio fatal:** 0,4% vs 0,5%; **5) Ictus hemorrágico:** 0,6% vs 0,4%; **6) Revascularización coronaria ≥ 30 días tras el inicio:** 18,6% vs 18,7%; **7) Hospitalización por angina inestable:** 1,7% vs 1,6%.

La validez de la evidencia de los resultados de estas 7 variables la hemos estimado ALTA-MODERADA en la escala (alta, moderada, baja, muy baja) del sistema GRADE modificado y adaptado.

2º Se encontraron diferencias estadísticamente significativas a favor de Ezetimiba+Simvastatina frente a Placebo+Simvastatina en la incidencia de:

1. Infarto agudo de miocardio no fatal: Hubo un 10,4% de primeros eventos en el grupo de Ezetimiba+Simvastatina frente a un 11,9% en el grupo de Placebo+Simvastatina; RR 0,87 (0,8-0,95); RAR 1,51% (0,59% a 2,43%); **NNT 66 (41 a 169) en 72 meses (tabla nnt-1)**. Los 3 destinos de este NNT = 66 se distribuyeron así: **a)** 58 libres del evento en ambos grupos; **b)** 7 con el evento en ambos grupos; y **c)** 1 libre del evento en el grupo de intervención y con el evento en el grupo de control.

Comparando las áreas bajo las curvas de la estimación puntual de una función de riesgo, si la asumimos como función lineal en el tiempo, hallamos los 2.192 días (72 meses) distribuidos en 3 tiempos biográficos: **a)** 2.044 días (67,2 meses) de *tiempo medio de Supervivencia Libre del Evento (tSLEv)* en ambos grupos; **b)** 131 días (4,3 meses) de *tiempo medio con el Evento, y por tanto sin éxito* en ambos grupos; y **c)** **17 días de Prolongación del tiempo medio de Supervivencia Libre del Evento (PtSLEv)** gracias a la intervención (**tabla 3tB-1**).

Al cruzar estos 3 tiempos biográficos, con los tres destinos del NNT = 66, encontramos que, de cada 66 pacientes tratados: **a)** 58 no tendrán el evento durante los 72 meses en ambos grupos; **b)** 7 tendrán el evento tras 31,5 meses en ambos grupos; y **c)** 1 evitará el evento durante los 72 meses en el grupo de intervención, mientras que ese 1 sufrirá el evento tras 36 meses en el grupo de control (**gráfico g-1.1**).

La validez de la evidencia del resultado de esta variable la hemos estimado ALTA-MODERADA.

2. Ictus isquémico: Hubo un 2,6% de primeros eventos en el grupo de Ezetimiba+Simvastatina frente a un 3,3% en el grupo de Placebo+Simvastatina; RR 0,8 (0,67-0,94); RAR 0,67% (0,18% a 1,16%); **NNT 149 (86 a 571) en 72 meses (tabla nnt-1)**. Los 3 destinos de este NNT = 149 se distribuyeron así: **a)** 145 libres del evento en ambos grupos; **b)** 4 con el evento en ambos grupos; y **c)** 1 libre del evento en el grupo de intervención y con el evento en el grupo de control.

Comparando las áreas bajo las curvas de la estimación puntual de una función de riesgo, si la asumimos como función lineal en el tiempo, hallamos los 2.192 días (72 meses) distribuidos en 3 tiempos biográficos: **a)** 2.148 días (70,6 meses) de *tiempo medio de Supervivencia Libre del Evento (tSLEv)* en ambos grupos; **b)** 36 días (1,2 meses) de *tiempo medio con el Evento, y por tanto sin éxito* en ambos grupos; y **c)** **7 días de Prolongación del tiempo medio de Supervivencia Libre del Evento (PtSLEv)** gracias a la intervención (**tabla 3tB-1**).

Al cruzar estos 3 tiempos biográficos, con los tres destinos del NNT = 149, encontramos que, de cada 149 pacientes tratados: **a)** 144 no tendrán el evento durante los 72 meses en ambos grupos; **b)** 4 tendrán el evento tras 29 meses en ambos grupos; y **c)** 1 evitará el evento durante los 72 meses en el grupo de intervención, mientras que ese 1 sufrirá el evento tras 36 meses en el grupo de control (**gráfico g-1.1**).

La validez de la evidencia del resultado de esta variable la hemos estimado ALTA-MODERADA.

VARIABLES DE RESULTADOS EN SALUD NO EXPERIENCIALES³

Se encontró diferencia estadísticamente significativa a favor de Ezetimiba+Simvastatina en:

1. 1^{er} evento de [Mortalidad CV, Infarto agudo de miocardio, o Ictus], con un 10% frente a un 18,7% de primeros eventos; **NNT 37 (55 a 159) en 72 meses (tabla nnt-1)**. Aparte de que esta variable combinada es un concepto científico oscuro y confuso, y no experiencial, además es una *apariencia falaz de presencia (de beneficio)*, pues aparenta tener beneficio en la Mortalidad cardiovascular, a pesar de que no lo había mostrado como variable individual. Las variables individuales que componen esta variable combinada explican y aclaran más separadas que yuxtapuestas, porque su yuxtaposición oscurece y confunde.

2. 1^{er} evento de [Mortalidad CV, Infarto agudo de miocardio, Angina inestable, Revascularización coronaria, o Ictus], con un 28,3% frente a un 30,2% de primeros eventos; **NNT 54 (32 a 193) en 72 meses (tabla nnt-1)**. Aparte de que esta variable combinada es un concepto científico oscuro y confuso, y no experiencial, además es una *apariencia falaz de presencia (de beneficio)*, pues aparenta tener beneficio en la Mortalidad cardiovascular, Angina inestable y Revascularización coronaria, a pesar de que no los había mostrado como variables individuales. Las variables individuales que componen esta variable combinada explican y aclaran más separadas que yuxtapuestas, porque su yuxtaposición oscurece y confunde.

Efectos adversos (EA) informados por los investigadores

No se encontraron diferencias entre ambos grupos en: **a)** GOT y/o GPT $\geq$ 3 LSN (2,4%); **b)** Colectectomía (1,5%); **c)** EA relacionados con la vejiga urinaria (3%); **d)** Rabdomiolisis (0,2%); **e)** Miopatía (0,1%); **f)** Rabdomiolisis, miopatía o mialgia con CPK $\geq$ 5 LSN (0,6%); **g)** Cáncer (8%); **h)** Mortalidad por cáncer (3%).

Es necesario añadir que los investigadores no informan de qué proporción de cada EA informado se ha relacionado con los tratamientos estudiados (**tabla nnt-2**).

VARIABLES INTERMEDIAS DE LABORATORIO

Como se muestra en la **tabla DifMed-1**, se encontraron diferencias desde el inicio hasta los 12 meses entre ambos grupos en: **a)** Colesterol-LDL, mg/dl: 16,7 (16 a 17); **b)** Colesterol HDL, mg/dl: 0,6 (0,3 a 0,9); **c)** Colesterol total, mg/dl: 19,3 (18 a 20); **d)** Triglicéridos, mg/dl: 14,0 (12 a 15).

Todos los datos de beneficios y efectos adversos pueden verse en detalle en las **tablas nnt** (con los NNT), **tablas 3tB** (con los 3 tiempos biográficos [3tB]) y los **gráficos g** (que distribuyen los 3 tiempos biográficos 3tB sobre los 3 destinos del NNT [3dNNT]). Las variable intermedias, en la **tabla DifMed**.

Hoja de información al usuario (FACT BOX): Para ayuda a la toma de decisiones con usuarios mostramos los resultados de beneficios y efectos adversos en un Fact Box en nuestras tablas de resultados.

³ Sánchez-Robles GA. PUNTO DE VISTA: Las variables combinadas son conceptos oscuros y confusos, y no experienciales. Web evalmed.es, 21-may-2021. Disponible en: <http://evalmed.es/2021/05/21/pv-las-variables-combinadas-son-no-experienciales/>

Tabla nnt-1: Pacientes de 64 años (DE 10) tras hospitalización por Síndrome Agudo Coronario.						
ECA IMPROVE-IT, mediana de seguimiento dice que 72 meses	Ezetimiba + Simvastatina; n _i = 9067	Placebo + Simvastatina; n _c = 9077	Medidas del efecto obtenidas por incidencias acumuladas			
	Nº Eventos crudos (%)	Nº Eventos crudos (%)	RR (IC 95%)	RAR (IC 95%)	NNT (IC 95%) en 72 meses	Potencia

Variables experienciales

Mortalidad por cualquier causa	1215/9067 (13,4%)	1231/9077 (13,56%)	0,99 (0,92-1,06)	0,16% (-0,83% a 1,16%)	619 (87 a -120)	5,04%
Mortalidad por causa cardiovascular	537/9067 (5,92%)	538/9077 (5,93%)	1 (0,89-1,12)	0% (-0,68% a 0,69%)	22262 (144 a -146)	2,58%
Mortalidad por causa coronaria	440/9067 (4,85%)	461/9077 (5,08%)	0,96 (0,84-1,09)	0,23% (-0,41% a 0,86%)	442 (116 a -245)	10,4%
Infarto agudo de miocardio no fatal	945/9067 (10,42%)	1083/9077 (11,93%)	0,87 (0,8-0,95)	1,51% (0,59% a 2,43%)	66 (41 a 169)	89,71%
Infarto agudo de miocardio fatal	41/9067 (0,45%)	49/9077 (0,54%)	0,84 (0,55-1,27)	0,09% (-0,12% a 0,3%)	1141 (339 a -818)	13,14%
Ictus isquémico	236/9067 (2,6%)	297/9077 (3,27%)	0,8 (0,67-0,94)	0,67% (0,18% a 1,16%)	149 (86 a 571)	76,08%
Ictus hemorrágico	59/9067 (0,65%)	43/9077 (0,47%)	1,37 (0,93-2,03)	-0,18% (-0,4% a 0,05%)	-565 (2139 a -252)	35,73%
Revascularización coronaria ≥ 30 días tras el inicio	1690/9067 (18,64%)	1793/9077 (19,75%)	0,94 (0,89-1)	1,11% (-0,03% a 2,26%)	90 (44 a -3153)	47,82%
Hospitalización por angina inestable	156/9067 (1,72%)	148/9077 (1,63%)	1,06 (0,84-1,32)	-0,09% (-0,47% a 0,29%)	-1111 (350 a -215)	6,84%
Variables NO experienciales						
1 ^{er} evento de [Mort CV, IAM o Ictus] Mort CV viamictus	1544/9067 (17,03%)	1704/9077 (18,77%)	0,91 (0,85-0,97)	1,74% (0,63% a 2,86%)	57 (35 a 159)	86,52%
Variable Primaria: 1 ^{er} evento de [Mort CV, IAM, Angina Inestable, Revascularización coronaria, o Ictus] Mort CV viamictus angines recor	2572/9067 (28,37%)	2742/9077 (30,21%)	0,94 (0,9-0,98)	1,84% (0,52% a 3,17%)	54 (32 a 193)	77,8%

Abreviaturas: CV: cardiovascular; IAM: infarto agudo de miocardio; IC: intervalo de confianza; Mort CV: Mortalidad por causa cardiovascular; NNT: número necesario a tratar para proteger a 1 paciente más que sin tratar; RAR: reducción absoluta del riesgo; RR: riesgo relativo (obtenido por incidencias acumuladas).

Tabla 3tB-1: Los 3 tiempos biograficos de cada variable, asumiendo que la incidencia asciende linealmente a lo largo del tiempo.			
tiempo medio de Supervivencia Libre de Evento (tSLEv) sin la intervención	Prolongación del tiempo medio de Supervivencia Libre de Evento (PtSLEv) por la intervención	Resto de tiempo medio sin éxito durante todo el tiempo de seguimiento	Total del tiempo medio de seguimiento

13,5	13,5				
5,9	5,9				
5	5				
10,4	11,9	67,2	0,5	4,3	72 meses
0,5	0,5				
2,6	3,3	70,6	0,2	1,2	72 meses
0,6	0,6				
19	19				
1,7	1,7				
17	19	64,6	0,6	6,8	72 meses
28	30	60,5	0,7	10,9	72 meses

Gráfico g-1.2: Distribución de "Los 3 tiempos biográficos (3tB)" sobre "Los 3 destinos del NNT (3dNNT)" en "Ictus isquémico", durante un seguimiento de 72 meses.

Gráfico g-1.3: Distribución de "Los 3 tiempos biográficos (3tB)" sobre "Los 3 destinos del NNT (3dNNT)" en "Mort CV, IAM, Angina inestable, Revascularización coronaria, o Ictus", durante un seguimiento de 72 meses.

Tabla nnt-2: EFECTOS ADVERSOS ACUMULADOS MÁS RELEVANTES INFORMADOS POR LOS INVESTIGADORES						
ECA IMPROVE-IT, mediana de seguimiento dice que 72 meses	Ezetimiba + Simvastatina; ni = 9067	Placebo + Simvastatina; nc = 9077	Medidas del efecto obtenidas por incidencias acumuladas			
	Nº Eventos crudos (%)	Nº Eventos crudos (%)	RR (IC 95%)	RAR (IC 95%)	NNT (IC 95%)	Potencia

Hoja información al usuario (FACT BOX)	
Nº de pacientes con evento en 72 meses por cada 100 tratados con:	
Ezetimiba + Simvastatina	Placebo + Simvastatina

EFECTOS ADVERSOS (EA) sin especificar los atribuidos a los tratamientos estudiados

GOT y/o GPT ≥ 3 LSN	224/9067 (2,47%)	208/9077 (2,29%)	1,08 (0,89-1,3)	-0,18% (-0,62% a 0,27%)	-559 (375 a -160)	12,12%
Colecistectomía	133/9067 (1,47%)	134/9077 (1,48%)	0,99 (0,78-1,26)	0,01% (-0,34% a 0,36%)	10637 (276 a -291)	2,82%
EA relacionados con la vejiga urinaria	281/9067 (3,1%)	321/9077 (3,54%)	0,88 (0,75-1,03)	0,44% (-0,09% a 0,96%)	229 (104 a -1163)	37,61%
Rabdomiolisis	13/9067 (0,14%)	18/9077 (0,2%)	0,72 (0,35-1,47)	0,05% (-0,07% a 0,18%)	1821 (555 a -1341)	14,36%
Miopatía	15/9067 (0,17%)	10/9077 (0,11%)	1,5 (0,67-3,34)	-0,06% (-0,17% a 0,06%)	-1809 (1580 a -594)	16,94%
Rabdiomiolisis o miopatía	27/9067 (0,3%)	28/9077 (0,31%)	0,97 (0,57-1,64)	0,01% (-0,15% a 0,18%)	9356 (569 a -646)	3,37%
Rabdiomiolisis, miopatía o mialgia con CPK ≥ 5 LSN	53/9067 (0,58%)	58/9077 (0,64%)	0,91 (0,63-1,33)	0,05% (-0,18% a 0,28%)	1837 (351 a -565)	6,81%
Cáncer	748/9067 (8,25%)	732/9077 (8,06%)	1,02 (0,93-1,13)	-0,19% (-0,98% a 0,61%)	-539 (163 a -102)	6,63%
Mortalidad por cáncer	280/9067 (3,09%)	272/9077 (3%)	1,03 (0,87-1,21)	-0,09% (-0,59% a 0,41%)	-1092 (244 a -169)	5,47%

2,4	2,4
1,5	1,5
3	3
0,2	0,2
0,1	0,1
0,3	0,3
0,6	0,6
8	8
3	3

Abreviaturas: CV: cardiovascular; EA: efecto/s adverso/s; IC 95%: intervalo de confianza al 95%; LSN: límite superior a la normalidad de referencia; NNT: número necesario a tratar con la intervención para evitar 1 evento más que con el control; RAR: reducción absoluta del riesgo; RR: riesgo relativo.

Tabla DifMed-1: Cambios de las medias en las variables intermedias desde el inicio hasta los 12 meses de seguimiento, mediante Análisis de la Covarianza, ANCOVA (tabla S1 del apéndice, pág 44)

	Ezetimiba + Simvastatina, n_i = según cada línea horizontal	Placebo + Simvastatina, n_c = según cada línea horizontal	Diferencias de medias (IC 95%) desde el inicio hasta los 12 meses entre ambos grupos, mediante ANCOVA
	Concentración en sangre, Media	Concentración en sangre, Media	
Colesterol LDL, mg/dl			
En el inicio del ensayo (T0)	$n_i = 8990$	$n_c = 9009$	
	93,8	93,8	
A los 12 meses (T12)	$n_i = 6864$	$n_c = 6939$	
	53,2	69,9	16,7 (16 a 17)
Colesterol HDL, mg/dl			
En el inicio del ensayo (T0)	$n_i = 8929$	$n_c = 8930$	
	42,1	42,2	
A los 12 meses (T12)	$n_i = 6871$	$n_c = 6942$	
	48,7	48,1	0,6 (0,3 a 0,9)
Colesterol Total, mg/dl			
En el inicio del ensayo (T0)	$n_i = 8998$	$n_c = 9000$	
	162,7	162,6	
A los 12 meses (T12)	$n_i = 6878$	$n_c = 6950$	
	125,8	145,1	19,3 (18 a 20)
Triglicéridos, mg/dl			
En el inicio del ensayo (T0)	$n_i = 8954$	$n_c = 8951$	
	137,6	137,5	
A los 12 meses (T12)	$n_i = 6878$	$n_c = 6950$	
	120,4	137,1	14,0 (12 a 15)